

УДК 341.23(075.3)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРАКТИКИ МЕДИАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ И ПОДХОДОВ

ЧИНГАЕВА БАХТЫГУЛЬ КЕНЕНСАРЫЕВНА

к.ю.н., преподаватель-лектор кафедры юридических дисциплин Жетысуского
университета им.И.Жансугурова
Талдыкорган, Казахстан

Аннотация: *Статья посвящена анализу международных стандартов и практик медиации. В работе рассматриваются современное определение и преимущества медиации, историческое развитие института, а также ключевые нормативные акты и рекомендации международных организаций, таких как UNCITRAL, ООН и ЕС. Проведен сравнительный анализ подходов в различных странах: США, Франции, Англии, и Китая. Особое внимание уделено влиянию международных стандартов на национальные системы регулирования и перспектива их дальнейшего развития.*

Ключевые слова: *медиация, международные стандарты, альтернативное разрешение споров, медиационная практика, европейская директива, национальное законодательство, сравнительный анализ, медиационные соглашения, правовые акты, международное сотрудничество.*

Современная правовая среда все активнее внедряет альтернативные методы разрешения споров, одним из которых является медиация. Медиация является важным элементом современного правового поля, позволяющим повысить эффективность разрешения споров в условиях глобализации. Многообразие подходов и нормативных механизмов свидетельствует о высокой актуальности института и его адаптации к локальным условиям. Международные стандарты служат ориентиром для развития национальных систем, способствуют созданию надежных, прозрачных и гуманных процедур, что позволяет расширять применение медиации как инструмента мира и согласия. Проанализированный сравнительный опыт показывает, что гармонизация правовых основ и внедрение современных практик способствуют повышению доверия граждан и юридических лиц к альтернативным разрешениям споров.

На международном уровне важную роль играют документы, созданные различными организациями:

- Модель закона о медиации (UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002) - универсальный документ, устанавливающий принципы, процедуру, статус медиаторов и защиту прав сторон в международных коммерческих спорах.

- Генеральная рекомендация Европейской Комиссии о медиации (2008) — усиливает интеграцию медиации в правовые системы Европы.

- Конвенция ООН о международной коммерческой медиации (2018) - способствует признанию и принудительному исполнению медиационных соглашений между государствами-участниками.

Эти документы фиксируют общие принципы: добровольность, нейтральность, независимость медиатора, защита прав сторон, конфиденциальность. Они служат основой для национальных законодательств и способствуют развитию трансграничной практики.

Истоки развития института медиации можно проследить в таких странах, как США, Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Испания где данный институт начал свою формализацию во второй половине XX века.

Истоки развития института медиации прослеживаются в США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции и Испании, где его формализация началась во второй половине XX века. В США особое значение имеет институционализация и интеграция медиации в судебную систему. Закон о медиации и практике судебных служб

предусматривает обязательное обращение к медиатору для снижения нагрузки на судебные органы. В 1998 году был принят Закон о альтернативном разрешении споров, который обязывает суды предлагать сторонам минимум один из методов — медиацию, арбитраж или экспертное решение [1, с. 31].

Во Франции посредничество и переговорный процесс достаточно широко распространены. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, судья по согласию сторон может назначить посредника, который поможет сторонам найти компромисс (ст. 131-1 Гражданского процессуального кодекса). Посредничество может охватывать весь спор или его части, а судья сохраняет право на применение иных мер (ст. 131-2 ГПК). В Австрии с 2004 года действует Федеральный закон, регламентирующий работу сертифицированных медиаторов, что повышает качество и надежность процедур. В этом документе отражены условия и процедура прохождения обучения, полномочия зарегистрированных посредников, а также ответственность за нарушение принципов конфиденциальности и этики, включая возможность штрафов или лишения свободы [2, с. 40].

В Великобритании методы альтернативного разрешения споров известны с XIX века. Лондонский Международный Арбитражный суд (LCIA), созданный в 1892 году, рассматривает как внутренние, так и международные кейсы и работает в соответствии с правилами LCIA и ЮНСИТРАЛ. Процедуры допускают гибкое регулирование правил по договоренности сторон, а полномочия арбитражных судей позволяют формировать состав арбитров и определять условия разбирательства. Возможна предварительная арбитражная практика, если стороны договорились о ней.

В Китае, несмотря на массовое использование альтернативных методов разрешения споров, особое значение имеет статус медиатора: соглашения, достигнутые по результатам медиативных процедур, могут иметь статус исполнительных решений, что повышает их эффективность. В стране широко распространены случаи урегулирования споров вне суда, что восходит к древним традициям, а после 1980-х годов практики вновь активно развиваются, включая посредничество, третейский суд и другие формы. В Китае существуют три типа третейских судов: внутренний, зарубежный и морской (приморский), которые рассматривают различные категории споров, связанные с коммерцией и транспортом [3, с. 305].

В Казахстане общественные отношения в сфере организации медиации закреплены законодательно и регулируются принятым 28 января 2011 года Законом Республики Казахстан «О Медиации» [4]. Законом Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 402-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации» [5]. За всю историю существования Закона сам концепт медиации претерпел значительные изменения. В первой редакции сфера применения медиации (ст. 1) подразумевала необходимый минимум частноправовых отношений с соответствующим кругом субъектов. Актуальная версия расширяет круг участников, добавляя в т. ч. должностных лиц. Кроме того, если ранее альтернативный формат разрешения споров предполагал рассмотрение споров, относящихся к уголовному типу судопроизводства (преступления небольшой и средней тяжести), то в современной версии упоминаются также административные правонарушения, уголовные проступки, в отдельных случаях тяжкие преступления (если нарушителем выступают дети; беременные женщины; мужчины, воспитывающие единственным родителем малолетнего ребенка; женщины, воспитывающие малолетних детей, и пожилые лица), а также отношения, возникающие в сфере обеспечения исполнительного производства. Из-под прицела разбирательства исключались дела, затрагивающие интересы недееспособных лиц, но в последней версии перечень становится открытым, включая ограниченно дееспособных лиц. Существенный сдвиг случился в июле 2021 г., когда в ч. 3 ст. 1 Закона появилась норма о возможности применения процедуры в тех случаях, когда одной из сторон выступает государственный орган. Ранее такая возможность юридически была нереализуема. На сегодняшний день данное положение более подробно раскрывается в содержательной части АППК Республики Казахстан от 29 июня 2020 г. № 350-

VIЗ. Создана система легитимации общественных медиаторов путем гражданского признания. Представляется, что данная механика способна благотворно повлиять на фактор вовлеченности населения в решение публичных вопросов [6, 120-128].

На сегодняшний день сформирован единый блок законодательства, который достаточно подробно регламентирует медиацию, как правовой институт и позволяет его эффективно использовать.

Таким образом, национальное законодательство в сфере медиации определило принципы и процедуру проведения медиации, а также статус медиатора.

Отличия правовых систем свидетельствуют о культурных, исторических и социально-экономических особенностях каждой страны. Однако основные принципы — добровольность, конфиденциальность и нейтральность — остаются универсальными и признаны широкой международной общественностью.

Несмотря на важность и преимущества, медиация сталкивается с рядом вызовов: низким уровнем правовой осведомленности у населения и бизнеса, недостатком регулятивных стандартов, разнородностью подходов и риском злоупотреблений из-за высокой конфиденциальности. Для дальнейшего развития необходимо создание международных профессиональных стандартов, расширение правового статуса медиаторов, внедрение образовательных программ и систем сертификации, а также повышение доверия через обеспечение прозрачности.

Заключение:

Медиация — эффективный инструмент разрешения споров в условиях глобализации, объединяющий разнообразные формы и подходы, базирующиеся на общих принципах. Международные нормативы и модели законодательства способствуют унификации практик и повышают доверие участников. Анализ показывает, что как в развитых, так и в развивающихся юрисдикциях активно внедряют механизмы, повышающие качество и расширяющие применение медиации. В условиях дальнейшей интеграции государств и развития глобальных коммерческих связей роль медиации, как альтернативы судам, будет только возрастать, что требует от систем правосудия большей унификации, профессионализации и развития стандартов.

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № AP 26100031).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Давыденко Д.Л. Из истории примирительных процедур в Западной Европе и США // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1., С. 27-31
2. Обзор зарубежного законодательства./ Азаров Г.В., Давыденко Д.Л. и др.: Закон. - 2003. №12. - С. 35 – 40
3. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Батлер У.Э., Бойцова В.В., Бойцова Л.В., Додонов В.Н., и др.; Отв. ред.: Сухарев А.Я. - М.: Инфра-М-НОРМА, 2001. - 840 с.
4. Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401-IV «О медиации» / <http://online.zakon.kz>
5. Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 402-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации». <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000402>
6. Чимаров Н.С., Чимаров С.Ю. Институт медиации в законодательстве Республики Казахстан: перспективы региональной адаптации. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: экономика, право, политика. 2023;17(3):120-128. <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-120-128>